

O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARINING TAKOMILLASHTIRILISHI VA RUBOB PRIMA CHOIG'USINING YARATILISHI

Termiz davlat universiteti

Milliy libos va san'at fakulteti

Musiqiy ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Nurullayeva Go'zal Shuxrat qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq cholg'ularining takomillashtirilishi haqida hamda Rubob prima cholg'usining yaratilishi, tuzilishi, sozlanishi va uning orkestrdagi o'rni.

Kalit so'zlar: O'zbek xalq cholg'ulari, rubob prima, qashqar rubob, mediator, diapazon, oktava, orkestr.

1930-yillarning boshlarida xalq cholg'ularini takomillashtirish borasida katta ishlar olib borildi. 1920-yillardayoq taniqli sozgar usta Usmon Zuparov cholg'ularni takomillashtirish orqali bir qator yo'g'on ovozli cholg'ular, ya'ni katta g'ijjak, katta dutor va katta tanbur kabi cholg'ularni yaratdi.

O'zbekistonda 1930-yillarning o'rtalariga kelib xalq cholg'ularini 12 pog'onali o'zgarmas sozga mos keluvchi temperatsiya asosida takomillashtirish ishlari boshlandi. Bu ishda rus musiqachisi V. Andreyevning rus xalq cholg'ularini takomillashtirish tajribasi asos qilib olindi.

A. Petrosyans boshchiligida sozgar ustalar S. Didenko, V. Romanchenko, A. Kevxoyanslar xalq cholg'ularini takomillashtirish va ularning yangi avlodlarini (oilalarini) yaratish bo'yicha tajribalarni amalga oshirdilar. Qisqa muddat ichida dutor, tanbur, qashqar ruboblari teng 12 pog'onali temperatsiya qilingan soz asosida takomillashtirildi.

1943-yili "San'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti" qoshida tajriba-sinov laboratoriya tashkil qilindi. Bu laboratoriyada dutorlar, tanburlar, qashqar va avg'on ruboblari hamda g'ijjaklarning yangi turlari yaratildi. Takomillashtirish natijasida urma torli, torli-kamonli, torli-tirnama cholg'ulari oilalari yaratildi. Qashqar rubobi

asosida rubob prima,nay cholg'usi asosida esa nay pikkalo (kichik nay) yaratildi. O'zbek xalq cholg'ulari quyidagi 5 ta guruhga bo'linadi.

1. Puflama cholg'ulari guruhi
2. Urma torli cholg'ular guruhi
3. Mezrobli cholg'ular guruhi
4. Urma zarbli cholg'ulari guruhi
5. Kamonli cholg'ulari guruhi

Mezrobli cholg'ular guruhiga prima rubob, qashqar rubob, afg'on rubobi, dutor alt, tanbur, dutor bas va dutor kontrabas cholg'ularidan iborat.

Rubob prima qashqar rubobning (kichraytirib) qayta ishlangan turidir. So'ngi yillarda rubob primada ijrochilik san'ati rivojlanib, takomillashib bormoqda. Rubob prima shakli jihatidan qashqar rubobga o'xshasa ham hajmi, tovush tembri, diapazoni, sozlanishi hamda ijro etishning ayrim tamoyillari bo'yicha undan farq qiladi. Rubob primada to'rtta sim tor bo'lib bular kichik oktavadagi sol 4-tori, birinchi oktavadagi Re 3-tori, birinchi oktavadagi Mi 1-toriga sozlanadi. Uning diapazoni kichik oktava soldan to'rtinchi oktava Mi gacha kvintaga sozlanadi. Bu cholg'u asosan qattiq yog'ochdan yasaladi. Rubob primada ovoz chiqarish (mediator) yordamida ijro etiladi. Mediator-grekcha so'zdan olingan bo'lib vositachi ma'nosini anglatadi.

Rubob prima cholg'usini quyidagi qismlarga bo'lish mumkin.

Cholg'uning bosh qismida torlarni tortib turadigan va ularning har bo'linmasi 0,5 tonga teng. Dasta va kosaning birlashgan joyida bezak vazifasini o'taydigan shoxlar o'rnatilgan. Kosaning yuzi baliq terisi bilan qoplanadi. Shu terining ustiga torlarni kerakli masofaga ko'tarib turish uchun xarrak o'rnatiladi. Kosaning pastki qismida torlarning bir uchini ilib qo'yish uchun to'rtta tugmacha (ilgak) o'rnatiladi va boshqa tarafdin quloqlarning o'qlariga tartib bo'yicha o'rnatiladi.

O'zbek xalq cholg'u asboblari orkestrida Rubob prima eng baland (ingichka) tovushlarni beradi. Orkestr yun. (Orchestra, yunon teatrida sahnaning old maydonchasi) - musiqa asarini birgalikda ijro etuvchi cholg'u asboblari yig'indisi va shu asboblarni chaluvchi musiqachilar kollektiviga aytiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Nurmatov, O.Fayziyev "Cholg'u ijrochiligi Rubob"
2. A.liviev "Rubob orkestri tashkil qilish metodikasi"
3. N.Sharipov "Rubob prima"
4. I.A.Akbarov "Musiqa lug'ati"
5. O'.Toshmatov, X.Beknazarov "Cholg'ushunoslik"
6. S.Maxkamjonov "Orkestr sinfi uchun asarlar"

7. M.G'afurov "Cholg'u ijrochiligi"